

**QORADARYO CHAP QIRG'OG'I QAYIR USTI TERASSALARIDA TARQALGAN
GIDROMORF TUPROQLARNING HOZIRGI KUN HOLATI VA UNUMDORLIGI
ULARDAN OQILONA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI (ANDIJON VILOYATI
ANDIJON TUMANI MISOLIDA)**

Davranov Abduxalik Mashrapovich

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Andijon tumani Kuyganyor shaharchasi, 17000600,
Oliygo'chasi 1 uy. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935301>

Annotasiya. Ilmiy maqolada Andijon viloyatining eng yirik daryosi Qoradaryoning chap qirg'og'i bo'ylab Andijon tumani ma'muriy hududidan oqib o'tgan qismida tarqalgan tuproq tip(xil)lari, tuproq yotqiziqlari va ularning geomorfologik jihatidan joylanishi, maydoni hamda hozirgi kunda amalda foydalanilayotgan tuproq sifatini baholash xaritalari natijalari taxlil qilingan. Tuproqlarning agrofizik xususiyatlaridan mexanik tarkibi hamda agrokimyoviy xususiyatlari ya'ni chirindi miqdori, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliy bilan ta'minlanganlik darajalari, suvda oson eruvchi tuzlar miqdori suvli so'rim analizi natijalari keltirilgan. Mazkur hudud bo'yicha o'tloqi tuproqlarning sifati ko'rsatkichlari, unumdorligi aniqlangan va qishloq xo'jaligida sholi etishtirish yo'li bilan yanada samaraliroq foydalanish mumkinligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sholi, qayir, terassalar, o'tloqi tuproqlar, tuproqning unumdorlik bahosi, allyuvial va prolyuvial yotqiziqlar, tuproq mexanik tarkibi, chirindi, toshlanganlik.

Аннотация. В научной статье представлены тип(ы) почв, почвенные отложения и их геоморфологическое положение, площадь и современное состояние использования, карты оценки качества почв распространенные по левобережью Карадарьи, крупнейшей реки протекающей по территории Андижанской области Андижанского района. Приведены результаты агрофизических свойств почв, т. е. механического состава, агрохимических свойств, количества гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, количества легкорастворимых солей в воде. На этом участке определены качественные показатели плодородия луговых почв.

Ключевые слова: Рисовые поля, пойма, террасы, луговые почвы, оценка плодородия почв, аллювиальные и пролювиальные отложения, механический состав почв, гумус, каменность.

Abstract. The scientific article presents the type (s) of soils, soil deposits and their geomorphological position, area and current state of use, soil quality assessment maps distributed along the left bank of the Karadarya, the largest river in the Andijan region, which flows through the territory of the Andijan district. The results of the agrophysical properties of soils of mechanical composition, agrochemical properties of the amount of humus, mobile phosphorus, exchangeable potassium, and the amount of readily soluble salts in water are given. Quality indicators and fertility of meadow soils have been determined for this region. The possibility of a more efficient use of agriculture through the cultivation of rice is highlighted.

Keywords: Rice fields, floodplain, terraces, meadow soils, soil fertility assessment, alluvial and proluvial deposits, mechanical composition of soils, humus, soil stoniness.

KIRISH

Respublikamizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish, eksportni oshirish, sohaga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish hamda suv resurslaridan oqilona foydalanishga alohida

e'tibor qaratilmoqda. Biroq, bugungi kunda tobora kuchayib borayotgan suv taqchilligi, aholi o'sishi hamda boshqa inson ta'siri bilan bog'liq omillar suvni ko'p iste'mol qiladigan ekinlarni etishtirishga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Respublikada sholi etishtirish, saqlash, qayta ishlashning uzluksiz va samarali tizimini takomillashtirish, ichki iste'mol bozorini guruch mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish hamda sholi etishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng qo'llash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi PQ-4973sonli "Sholi etishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon tumanida tuproq qoplami sholi etishtirish uchun maqbul sharoitda bo'lgan Qoradaryo o'zani va qayir usti terassalaridagi sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar dehqonchilikda foydalanishning iqtisodiy samarali yo'llari o'rganilmoqda [1]. Andijon tumani Andijon viloyatining markaziy qismida joylashgan tuman. U 1926-yil 29-sentabrda tashkil topgan. Andijon tumani Jalaquduq, Xo'jaobod, Asaka, Oltinko'l, Baliqchi, Izboskan va Paxtaobod tumanlari bilan chegaradosh. Maydoni 0,38 ming km² tashkil qiladi. Andijon tumani relyefi pasttekksilik, qir va adirlardan iborat. Shimoli-sharqida Andijon-Otchopar, Teshiktosh adirlari va Xarabek, Bo'taqora, Yorboshi qirlari mavjud. Tumanning shimoliy va shimoli-sharqidan Qoradaryo, Andijonsoy daryolari oqib o'tadi. Tuman adir qismining tuprog'i arziq, qolgan yerlarda bo'z tuproq. Bahorda adirlar efemer o'simliklar bilan qoplanadi. Ekin ekilmaydigan erlarda shuvoq-sho'ra o'sadi. Iqlimi– keskin kontinental. Iyul oyining o'rtacha harorati +27,3 °C, yanvar oyida esa –3 °C darajagacha bo'lishi mumkin. Vegetatsiya davri – 160-180 kun davom etadi. Tumanda yiliga o'rtacha 225 mm yog'ingarchilik kuzatiladi. [7,8].

Yuqoridagi qaror bilan Andijon tumani sholi avlodli urug'chilik etishtirishga ixtisoslashtirilgan tumanlar qatoriga kiritilgan bo'lib, 421 gektar sholi ekilishi rejalashtirgan, maxsulot xajmi 1895 tonnani tashkil etadi. 935 gektar yer maydonda esa kuzgi bug'doydan so'ng takroriy ekin sifatida 3668 tonna sholi etishtirilishi belgilangan. Tuman b'yicha o'rtacha hosildorlik 42,1 ts/ga.

Ushbu sholi maydonlari qisman Qoradaryo o'zanida asosan qayir usti I-II terassalarida tarqalgan giromorf sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda etishtiriladi. Viloyatimizda urug'lik sholi va ozuqabob guruch mahsuloti etishtirilayotgan mazkur xududlar tuproq qoplamini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb masala bo'lib qolaveradi.

TEKSHIRUV OB'EKTI VA USULLARI

Tekshiruv ob'ekti – Andijan tumanida qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun mo'ljallangan yer maydonlari yoki ularni bir qismi ya'ni "Qoradaryo oqimi va uning ta'sir zonasidagi gidromorf tuproqlari" ularning huquqiy holati mavjud bo'lgan yuridik xujjatlar asosida belgilangan yoki tumanning yer kadastr kitobida tegishli yozuv bilan qayd etilgan hududlardir. Tekshirish usullari tuproq bonitirovkasi bo'yicha tadqiqot ishlari hozirgi kunda yerdan foydalanish, yer tuzish va yer kadastr bo'yicha quyidagi me'yoriy xujjatlardan foydalanildi: agrokimyoviy va agrofizikaviy tahlillar S.Abdullaev va A.J Boirov muallifligida tayyorlangan «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель» (Тошкент 2004 йил), dala tadqiqot-kameral va kartografik izlanishlar «Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq xaritalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma» (Toshkent 2013 yil) hamda tuproq bonitirovka ishlari "O'zbekiston Respublikasi sug'oriladigan tuproqlarni bonitirovkalash bo'yicha uslubiy ko'rsatma" RH-31-030-06 (Toshkent–2005 yil) asosida amalga oshirildi.

Sug'oriladigan tuproqlar bonitirovkalash ishlarida tuproqlarning asosiy xossalari va tabiiy sharoitlari (tuproqlarning genetik kelib chiqishi, mexanik tarkibi, gumus miqdori, ozuqa elementlari bilan ta'minlanganligi, sho'rlanish darajasi, eroziyalanganligi, toshloqliligi, gipslilik va boshqa omillari) hisobga olindi [2].

Tadqiqot hududida mavjud fermer xo'jaliklari va boshqa erdan foydalanuvchilar sug'oriladigan qishloq xo'jaligi erlarining har 50 gektar er maydondan 1 asosiy (namunali) kesma qazildi va tuproq namunalari genetik qatlamlardan olindi, har 10 gektar maydondan oraliq kesma va chuqurchalar qazildi ya'ni har 100 gektar yerda tuproq kesmalari nisbati 2 ta (asosiy) : 3ta (oraliq) : 5 ta (chuqurcha) ya'ni(2:3:5) nisbatni tashkil qildi. Laboratoriyada tuproq va grunt(sizot) suvlari namunalaridagi kimyoviy tahlillar umum qabul qilingan uslublarda amalga oshirildi. Bunda tuproq mexanik tarkibi, agrokimyoviy ko'rsatkichlari (gumus, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliy) bilan ta'minlanganlik darajalari, tuzlar tarkibi I-tip (to'liq) suvli so'rim tahlillarida (quruq qoldiq, HCO₃, Cl, SO₄, Ca, Mg, Na+K), II-tip (qisqartirilgan) suvli so'rimda (HCO₃, Cl, SO₄ va quruq qoldiq) tahlillari amalga oshirildi [5].

NATIJALAR VA UNING MUHOKAMASI

Andijan tumani ma'muriy hududi bo'yicha Qoradaryo o'zani va chap qirg'oq qayir usti terassalaridagi tuproq qoplami o'rganildi. Daryo yoyilmalari va terassalarida tarqalgan tuproqlarni paydo bo'lishi, rivojlanishi tarixi, ularning agrokimyoviy-agrofizik xususiyatlarni o'rganish bilan qayir usti I-II terassalarida tarqalgan sug'oriladigan o'tloqi va botqoq o'tloqi(o'tloqi botqoq) tuproqlarning agronomik va ishlab chiqarish qobiliyatiga batafsil ta'rif berish mumkin [7]. Biroq mazkur tuproqlarda etishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan sholi ekini hosildorligi bilan tuproqning tabiiy xossalari "tuproq chirindili qatlami qalinligi va miqdori, mexanik tarkibi, toshlanganlik darajasi va shag'alli qatlam va boshqalar" o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish hozirgi kun tuproqshunoslari oldidagi muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Qoradaryo chap qirg'og'i qayir usti I-II-terassalarida tarqalgan tuproqlar tuman hududida 10922 gektarni tashkil etib, shundan 7345 gektari qishloq xo'jaligi yerlaridir. Tekshirilgan hududda sholi ekilayotgan va haydov osti qatlami shag'alli tuproqlar jami maydoni sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar 1685,2 gektarni va sug'oriladigan botqoq o'tloqi(o'tloqi botqoq) tuproqlar 1623,7 gektarni tashkil etadi. Ushbu ekin yerlarida asosan sholi etishtirish uchun qulay suv rejimi va tuproq sharoiti bilan ta'minlangandir. Mazkur o'tloqi va o'tloqi(o'tloqi botqoq) tuproqlarning geomorfologik joylashuvi, ekspozitsiyasi, sizot suvlari sathi, tuproq tipi, morfologik belgilari va boshqa xususiyatlariga ta'rif berish maqsadida tuproq asosiy kesmalari 8 ta kovlanib, genetik gorizontlari morfometrik xususiyatlariga tavsif berildi. Agrokimyoviy taxlillar o'tkazildi. Tuproq tipi(xili)aniqlanib, indeksleri yozildi (1-jadval) [6].

XULOSALAR

Dala kuzatuvlari va agrokimyoviy taxlil natijasiga ko'ra, Qoradaryoning I-terassasi I.Patidinov nomli massivida(kalit maydon 1994 kontur)gi botqoq o'tloqi tuproqlarning 2013-2022 yillar oralig'ida tuproq xossa-xususiyatlari solishtirilganda mexanik tarkibi asosan o'rta - og'ir qumoqni tashkil etgan. Chirindi miqdori 1,637 %-1,835 %, harakatchan fosfor miqdori 18,4-33,0 mg/kg, almashinuvchi kaliy 105,8-158,9 mg/kg. Kam sho'rlangan. Tuproq yuzasi o'rta toshloqlanganligi, hamda haydov osti qatlamida esa 45-54 sm chuqurlikda shag'al qatlamlari uchrashi ayni bir maydonda va yillar oralig'ida o'zgarishi taqqoslandi. Ushbu er maydonlarda tosh-shag'al yerga ishlov berish(shudgorlash, qator orasiga ishlov berish, kultivatsiya va boshqalar)ni qiyinlashtiradi. Tuproq unumdorligini baholash natijasida 37,6 balldan 38,2 ballga

ko'tarilish kuzatildi. Demak ushbu botqoq o'tloqi tuproqlarning unumdorligi yaxshilangan (1-jadval).

Qoradaryoning II-terassasi I.Patidinov nomli massivida (kalit maydon 1876 kontur)gi o'tloqi tuproqlarning 2013-2022 yillar oralig'ida tuproq xossa-xususiyatlari solishtirilganda mexanik tarkibi asosan og'ir - og'ir qumoqni tashkil etgan. Chirindi miqdori 0,760 %-1,139 %, harakatchan fosfor miqdori 19,0-12,0 mg/kg, almashinuvchi kaliy 108,4-149,3 mg/kg. Haydov osti qatlamida esa 65-68 sm chuqurlikda shag'al qatlamlari uchrashi ayni bir maydonda va yillar oralig'ida o'zgarishi taqqoslandi. Tuproq unumdorligini baholash natijasida 45,9 balldan 49,0 yani 3,1 ballga ko'tarilish kuzatildi. Demak ushbu o'tloqi tuproqlarning ham unumdorligi yaxshilangan [6].

Tuman bo'yicha asosiy ekin sifatida 421 gektardan 2042 tonna sholi hosili rejalashtirilgan va hosildorlik 48,5 s/ga, takroriy ekin sifatida 935 gektardan 3668 tonna sholi rejasi bo'yicha hosildorlik esa 39,2 s/ga ni tashkil etadi. Tuman bo'yicha sholi etishtirishiriladigan sug'oriladigan yerlarning o'rtacha boniteti 2013 yilda 49,2 ballni tashkil etgan 2022 yilga kelib 50,5 ballni tashkil etib 1,3 ballga tuproq unumdorligi ortganligi kuzatildi. Biroq o'rtacha dexqonchilik madaniyati yoki ananaviy usulda sholi etishtirayotgan dehqon va fermer xo'jaliklari tomonidan olinayotgan hosil miqdori mazkur tuproqlarga qo'yilgan bonitetning har bir balliga rejaga nisbatan 0,79-0,98 ni, xaqiqatda olinayotgan hosilga nisbatan 1,19-1,32 koeffitsientga mos kelmoqda. Vaholanki ushbu koeffitsient kuzgi bug'doy uchun Respublikamiz bo'yicha 0,6 ga to'g'ri kelishi isbotlangan. Demak, Andijon tumani hududida sholi etishtirilayotgan yerlar uchun ham ushbu koeffitsientga tuzatish kiritish vaqti kelgan. Rejadagi 1356 gektar sholi maydoni tuproq sifatining 1,3 ballga ortishi va yangi koeffitsient hisobiga 23,3 tonna qo'shimcha sholi hosili olinadi.

1-jadval

Qoradaryo chap qirg'og'i qayir usti I-II-terassalarida sholi ekilayotgan va haydov osti qatlami shag'alli tuproqlarning agrokimyoviy taxlillari, maydoni va sifat bahosi

№	Hudud nomi	Yil	Darajo terassa	Tuproq xaritada gi kontur va tuproq kesma raqami, tuproq indeksi	Chirindi		P ₂ O ₅ mg/kg	K ₂ O mg/kg	Suvli so'rim,%			Daraja		Shag'al sm	Umumiy sug'orilgan q'x yer	Ball bomi teti
					Qatlam sm	%			Quruq qoldiq	CL	SO ₂	Sho'ri nish	Tosh			
1	I.Patidinov	2013	I	301, X24, Op EJT CC-I-K ₂ -3	35-40	1,637	18,4	108,4	0,532	0,011	0,306	kam	o'рта	45-50	179,2/167,2	37,6
		2022	I	1994, X116, Op EJT TT-I-K ₂ -3	36	1,835	33,0	158,9	0,296	0,035	0,130	kam	o'рта	54	231,1/192,8	38,2
		2013	II	290, X34, Op JT TC-0-4	45	0,760	19,0	108,4	0,056	0,004	0,014	—	—	65-90	100,0/96,6	45,9
2	B.Omo	2022	II	1876, X92, Op JT TT-0-4	45	1,139	12,0	149,3	0,134	0,007	0,059	—	—	68	85,5/79,4	49,0
		2013	I	31, X 75, Op EJT TT-I-3	42	1,427	18,0	132,0	0,270	0,007	0,148	—	—	40	355,3/300,9	52,6
3	Oliysoh	2022	I	920, X 18, Op EJT TT-I-3	35	2,194	15,0	139,7	0,142	0,014	0,060	kam	—	35-45	389,3/315,5	56,7
		2013	I	61, X 24, Op EJT TC-K ₂ -3	50	2,912	34,0	156,5	0,106	0,007	0,062	kam	—	50	137,9/116,5	54,0
4	Oyimbuloq	2022	I	92, X23, Op EJT TT-K ₂ -3	35	2,256	18,0	106,0	0,068	0,007	0,024	—	kam	35	308,7/144,6	52,5
		2013	I	47, X66, Op IEF CCT-3	46	2,428	14,1	93,9	0,082	0,004	0,036	—	—	—	807,3/636,3	57,7
5	G.Toshmatov	2022	I	1271, X5, Op IEF TT-3	36	3,870	18,0	139,7	0,074	0,007	0,026	—	—	50	694,6/513,3	56,2
		2013	I	E.x. X 1, Op JT TC-K ₂ -4	45	1,266	14,5	132,4	0,058	0,004	0,020	—	kuchli	45	382,2/317,8	37,8
6	O'zbekiston	2022	I	2235, X 1, Op JT TC-K ₂ -4	38	1,807	20,8	120,4	0,090	0,007	0,036	—	o'рта	38	409,8/366,5	38,9
		2013	II	33, X56, Op JT CC-0-4	35-45	0,971	11,6	132,4	0,082	0,007	0,032	—	—	60	1105,5/722,7	54,0
7	Haqiqat	2022	II	3367, X45, Op JT TT-K ₂ -4	42	1,263	18,0	120,4	0,084	0,007	0,029	—	kam	50	1098,2/783,5	53,2
		2013	II	104, X 25, Op JT T-I-K ₂ -4	30	1,878	6,4	181,0	0,080	0,005	0,033	—	kam	30-41	97,5/78,3	37,8
		2022	II	2838, X 95, Op JT TT-I-K ₂ -4	40	1,304	18,0	139,7	0,140	0,012	0,060	kam	kam	42	73,4/69,8	37,8
		2013 yil tadqiqotlar													1479,7/1220,9	53,3
		2022 yil tadqiqotlar													1623,7/1166,2	52,9
		2013 yil tadqiqotlar													382,2/317,8	37,8
		2022 yil tadqiqotlar													409,8/366,5	38,9
		2013 yil tadqiqotlar													1303,0/897,5	48,1
		2022 yil tadqiqotlar													1257,1/932,7	51,7
		2013 yil tadqiqotlar													3164,9/2436,2	49,2
		2022 yil tadqiqotlar													3290,6/2465,4	50,5

REFERENCES

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi PQ-4973sonli "Sholi etishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

2. Инструкция по составлению крупномасштабных почвенных карт колхозов и совхозов Узбекской ССР (Ташкент 1960 г).
3. “O‘zbekiston Respublikasi sug‘oriladigan tuproqlarni bonitirovkalash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma” RH-31-030-06 (Toshkent–2005 yil).
4. С.Абдуллаев, А.Ж Боиров «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель» (Ташкент 2004 г).
5. «Davlat er kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq xaritalarini tuzish bo‘yicha yo‘riqnoma» (Toshkent 2013 yil).
6. “Tuproqsifattaxlil” DUK tomonidan “Andijon viloyati Andijon tumanidagi mavjud fermer xo‘jaliklari va boshqa erdan foydalanuvchilar sug‘oriladigan erlarining tuproq kartalarini tuzish va tuproq sifatini baholash ishlarini bajarish” bo‘yicha 2021 yilda tayyorlangan tuproq sifatini baholash xaritalari.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qoradaryo>.
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/Andijon_tumani.